

Новые находки энциртид рода *Agekianella* (Hymenoptera, Encyrtidae) в Израиле и Украине

С.А. Симутник и Ю.С. Васильева

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины,
ул. Б. Хмельницкого, 15,
Киев-30, 01601 ГСП Украина

e-mail: sim@izan.kiev.ua

Симутник С. А. и Васильева Ю.С. Новые находки энциртид рода *Agekianella* (Hymenoptera, Encyrtidae) в Израиле и Украине. Резюме. Описано ранее неизвестный самец *A. insularis* (Hoffer, 1982) — вида, впервые зарегистрированного в фауне Израиля. *A. notatifemur* (Hoffer, 1975) впервые найден в Украине. Обобщены данные по синонимии, биологии, распространению.

Ключевые слова: Encyrtidae, *Agekianella insularis*, *A. notatifemur*; Израиль, Украина.

Симутник С.А. і Васильєва Ю.С. Нові знахідки энциртид триби *Agekianella* (Hymenoptera, Encyrtidae) в Ізраїлі та Україні. Резюме. Описано раніше невідомого самця *A. insularis* (Hoffer, 1982). Цей вид вперше зареєстровано в фауні Ізраїлю. *A. notatifemur* (Hoffer, 1975) вперше знайдено в Україні. Узагальнено відомості з їхньої синонімії, біології та поширення.

Ключові слова: Encyrtidae, *Agekianella insularis*, *A. notatifemur*; Ізраїль, Україна.

Simutnik S.A. & Vasylyeva J.S. New Records of Encyrtid Wasps of the Genus *Agekianella* (Hymenoptera, Encyrtidae) in the Faunas of Israel and Ukraine. Summary. A male of the *Agekianella insularis* is described. The species is recorded for the first time in the fauna of Israel. *A. notatifemur* is found in Ukraine for the first time. Data on synonymy, distribution and biology are summarized.

Key words: Encyrtidae, *Agekianella insularis*, *A. notatifemur*, Israel, Ukraine.

Введение

Энциртиды рода *Agekianella* — паразиты сетчатокрылых семейства Coniopterygidae (Тряпицын, 1989). Описано ранее неизвестный самец *A. insularis* (Hoffer, 1982) — вида, известного до настоящего времени только с территории бывшей Югославии и впервые найденного в Израиле. *A. notatifemur* (Hoffer, 1975) впервые отмечен для фауны Украины.

Материал и методы

Материал хранится в коллекции Института зоологии НАН Украины, Киев.

Agekianella insularis (Hoffer, 1982)

Hoffer, 1982: 45 (*Echthrodryinus*); Мярцева и Тряпицын, 1993: 157.

Материал. Israel, Haifa. Near University, 11–17.07.2003, 2♀, 1♂, 21–27.07.2006, 3♀ (Simutnik).

Самец. Длина тела 0.8 мм.

Тело коричнево-черное. Темя и лоб с бронзовым, а лицо с ярким сине-зеленым металлическим блеском (у самки с бронзово-фиолетовым). Щит среднеспинки с более грубой, чем у самки, скульптурой, не одноцветный, с бронзово-фиолетовым металлическим блеском на большей части и сине-зеленым блеском в задней четверти. Щитик сверху бронзовый и с грубой скульптурой, его боковые края и вершина гладкие, с бронзово-фиолетовым блеском. Усики желтые с затемненным основанием поворотного членика. Глаза густо опушены короткими волосками. Жилкование крыльев очень светлое. Крыловые крышечки черные. Ноги желтые, со слегка затемненной основной половиной средних тазиков. Брюшко полностью черное.

Голова выпуклая, немного шире щита среднеспинки. Ширина головы равна высоте и в 1.6 раза больше своей длины. Край затылка острый. Темя и лоб выпуклые, значительно шире, чем у самки, и с более грубой ячеистой скульптурой. Длина темени и лба (frontovortex) лишь немного превышает ширину, кото-

рая в 2.2 раза меньше ширины головы. Угол треугольника глазков почти прямой. Задние глазки удалены от внутренних краев глаз на расстояние, приблизительно равное диаметру глазка, а от края затылка — на расстояние, равное половине диаметра глазка. Щеки короткие, высота глаза в 3 раза больше длины щеки, измеренной от нижнего края глаза до основания мандибулы. Лицевая впадина глубокая, с выраженным продольным килем и сглаженной скульптурой. Усиковые желобки сверху соединяются. Усики приростаются чуть выше уровня нижнего края глаз. Расстояние между нижними краями усиковых ямок равно расстояниям от усиковой ямки до внутренней орбиты глаза и от усиковой ямки до края рта. Основной членик усика несколько расширенный, короткий, в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Поворотный членик в 1.5 раза короче первого членика жгутика; все членики жгутика приблизительно равной длины, в 3 раза длиннее своей ширины, густо опушены длинными светлыми волосками (рис. 1). Булава нечленистая, не шире жгутика, приблизительно в 4 раза длиннее своей ширины и в 1.6 раза длиннее 6-го членика жгутика.

Рис. 1. *Agekianella insularis* (♂), вид сбоку.
Fig. 1. *Agekianella insularis* (♂), lateral view.

Мезосома. Щит среднеспинки в 1.5 раза шире своей длины, которая равна длине щитика. Щитик выпуклый, с отвесными краями, его длина равна ширине. Передние крылья в 2 раза длиннее своей ширины, с короткой краевой бахромкой. Постмаргинальная жилка вдвое короче радиальной. Основание передних крыльев не опушенное. Шпора средней голени слегка длиннее первого членика средней лапки.

Брюшко треугольное, короче мезосомы, пигостили расположены у его основания.

Распространение. Хорватия (Национальный парк Млетмаквис, о.Углиан (Кали)), Израиль.

Биология. Неизвестна.

Agekianella notatifemur (Hoffer, 1975)

Hoffer, 1975: 33 (*Chalcerinus*); Тряпицын, 1989: 328; Мярцева и Тряпицын, 1993: 157. — *Agekianella koponeni* Trjapitzin: Тряпицын, 1981: 787.

Материал. Украина, Киев, Пуща Водица, кошение, 29.06.2000, 1♀ (Симутник).

Распространение. Черногория, Финляндия; Россия: Калужская область, Приморский край; Абхазия, Грузия; Украина: Киевская обл.

Биология. В Абхазии выведен из коконов сетчатокрылого из семейства Coniopterygidae (Neuroptera) (Тряпицын, 1989).

Определительная таблица видов рода *Agekianella**

- 1(2) Задние бедра с черной 1/3 вершины. Поворотный членик усиков заметно короче первых трех члеников жгутика вместе взятых. Радиальная жилка по длине равна постмаргинальной.....
.....*A. notatifemur* (Hoffer)
- 2(1) Задние бедра без черной полосы у вершины. Поворотный членик усиков слегка длиннее первых трех члеников жгутика вместе взятых. Радиальная жилка более чем вдвое длиннее постмаргинальной.....*A. insularis* (Hoffer)

Литература

- Мярцева С. Н. и Тряпицын В. А. 1993. Ревизия энциртид рода *Agekianella* (Hymenoptera, Encyrtidae). *Зоологический журнал*, 72(2), 156–159.
- Тряпицын В. А. 1981. Новый род энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae) из СССР и Финляндии. *Зоологический журнал*, 60(5), 786–788.
- Тряпицын В. А. 1989. *Наездники-энциртиды Палеарктики*. Наука, Ленинград, 1–489.
- Hoffer A. 1975. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Arten der Familie Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) Jugoslawiens. *Studia Entomologica Forestalia*, 2(2), 19–39.
- Hoffer A. 1982. Encyrtidae des Nationalparkes Mljet. 3. Beitrag zur Kenntnis der Arten der Familie Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) Jugoslawiens. *Acta Entomologica Jugoslavica*, 18(1/2), 35–64.

* В определительной таблице рода *Agekianella* (Мярцева и Тряпицын, 1993: 157) была допущена опечатка: вместо «основной членик» должно быть «поворотный членик».